

**IQTISODIYOT TARMOQLARIDA BIRJA MEXNIZMLARIDAN
FOYDALANISH**

Turayeva Gulizahro¹

¹Guliston Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Mamatkosimova Maxliyo²

Bo'ribekova Odina³

Jamoliddinova Nazokatxon⁴

Karimov Ruslanbek⁵

Kenjayeva Xamida⁶

Mamalatipov Shodiyor⁷

Fayzullayev Sodiq⁸

Nurqulov Ramazon⁹

²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶⁻⁷⁻⁸⁻⁹Guliston Davlat Universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450341>

Annotatsiya (Abstrakt): Mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish va ma'muriy tartibga solishni qisqartirish, yuqori likvidli va monopol mahsulotlarni realizatsiya qilishda bozor mexanizmlarini hamda birja savdolarida shaffoflik darajasini oshirish va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish uchun birja faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha izchil choralar qabul qilinmoqda.

Kalit so'zlar: Tovar xom ashyo birjasi, likvidli va monopol maxsulot, agrobiznes, Investitsiyalar va tashqi savdo.

O'zbekistonda 1994-yildan Respublika Tovar xom ashyo birjasi (ochiq aksiyadorlik jamiyati) va 1991-yil avgustdan "O'zbekistan" respublika universal agrosanoat birjasi, shuningdek respublikada ishlab chiqarish vositalari, tovar resurslari oldisotdisi bilan shug'ullanadigan "O'zulgurjibirjasavdo" — O'zbekistonda ulgurji va birja savdosi bo'yicha Respublika davlataksiyadorlik uyushmasi (1994-yil mart) faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek Respublika ko'chmas mulk Birjasida (1994 i. mart) ko'chmas mulk (turar joy binolari, yer maydonlari, avtotransport vositalari, bankrot bo'lgan korxonalar va boshqa mulklar) kimoshdi va tanlov savdolari orqali sotiladi

Birja so'zi lotincha so'zdan kelib chiqqan bo'lib „xamyon“ni bildiradi. Qadimda birja so'zi quyidagi 3 xil voqelikni ifodalash uchun qo'llanilar edi:

'Birja(gollandcha beurs, nem. Burse — hamyon) — bozorni uyushtirishning tashkiliy shakli; tovarlar (tovar birjasi), qimmatbaho qog'ozlar (fond birjasi), valyuta (valyuta birjasi) ulgurji savdosi, tovar bo'lgan ish kuchi oldi-sotdisi (mehnat birjasi) bozori. Aksariyat hollarda yopiq yoki ochiq aksiyadorlik jamiyati shaklida tashkil etiladi. Birja birja qo'mitasi rahbarlik qiladi. Uning huzurida kotirovka komissiyasi ish olib boradi. Birjada brokerlar, dilerlar, trey^

derlar faoliyat ko'rsatadi. Birja va uning shakllari bozor mexanizmining zaruriy infratuzilmasi hisoblanadi.

Tovar birjasi ommaviy tovarlar (don, paxta, metall va boshqalar)ni standartlar yoki namunalar bo'yicha sotadi. Ayrim birjalar faqat bir guruh tovarlar savdosi bo'yicha ixtisoslashadi. Kelishuvlar ma'lum muddatlarga tuziladi (aksariyat 6 oy), natijada tomonlar narxlar farqlaridan ko'p narsa yutishi yoki yutkazishi mumkin. Birjalar narxlari haqidagi ma'lumotlar kotirovka shaklida muntazam birja byulletenlarida e'lon qilib boriladi.

Birjada 5 savdo platformalari faoliyat yuritadi:

- birja electron savdo tizimi (avtomatlashtirilgan savdo-sotiqqa tegishli talablarni yig'ish va ularga javob berish electron savdo tizimi);
- ko'rgazma-yarmarka savdolarining elektronsavdo tizimi;
- avto raqamlarni sotish bo'yicha electron savdo tizimi.
- elektron davlat xaridlari
- mobil raqamlarni sotish bo'yicha savdo tizimi.

Birja savdo operatsiyalarini yanada kengaytirish, tovar - xom ashyo birjalari va ularning professional ishtirokchilari faoliyatini tartibga solishni takomillashtirish, tovar derivativlari, shu jumladan fyuchers savdolarini tashkil etishning zamonaviy mexanizmlarini amaliyotga keng joriy etish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28- yanvardagi PQ - 60 - son farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini " inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili " da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan.

2022- yil 1- dekabrda 2024- yil 1 -yanvarga qadar quyidagi tovarlar ichki bozorda faqat birja savdolari orqali realizatsiya qilinadi : a) monopol korxonalar va (yoki) ustav fondi (kapitali) da davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar , ustav fondi (kapitali) ning 50 foizi va undan ortig'i ustav fondi (kapitali) da davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxsga tegishli bo'lgan yuridik shaxslar (keyingi o'rinlarda - monopol va davlat ishtirokidagi tashkilotlar) tomonidan ishlab chiqarilgan po'lat shar , metall list prokati , suyuq uglerod oksidi , texnik kislorod , kaustik soda , neft koksi , sintetik nafta , barda - ishlab chikarish hajmining 100 foizi ; b) monopol bo'lmagan va (yoki) ustav fondi (kapitali) da davlat ulushi 50 foizdan kam bo'lgan yoki davlat ulushi mavjud bo'lmagan yuridik shaxslar tomonidan ishlab chikarilgan : metall list prokati va sement - ishlab chiqarish hajmining kamida 50 foizi ; paxtadan olingan chigit , paxta moyi (shu jumladan , ekstraksiya paxta moyi) , qayta ishlangan chigit chiqindilari (shrot , sheluxa va

iste'mol etil spirti - ishlab chikarish hajmining 100 foizi . bunda , xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan ushbu bandda nazarda tutilgan tovarlarning o'z ehtiyojlari uchun foydalaniladigan hajmlardan kismi birja savdolariga qo'yiladi .

2022-yil yanvar-may oylarida O'zbekiston Tovar-xom ashyo birja savdolarida sotilgan paxta yog'ining hajmlari, tonna

Joriy yil yanvar-may oylarida birja savdolariga chiqarilgan paxta yog'ining eng ko'p hajmi 5-may kungi savdolariga to'g'ri kelib, ushbu kungi savdolarida ishlab chiqaruvchilar tomonidan jami 3 813,3 tonna paxta yog'i taklif qilingan. Bu yanvar oyidagi maksimal taklif (901,1 tonna) ga nisbatan 4,2 barobar ko'pdir.

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, qishloq xo'jaligida tovar ishlab chiqarishni rivojlantirish tegishli toifalar va tartibga solish usullari bilan bozorni shakllantirishning obyektiv ehtiyojini belgilaydi. Shu bilan birga, yuqori likvidli va monopol mahsulotlarga narx shakllantirishning bozor mexanizmlarini yaratish va birja faoliyatini yanada rivojlantirish uchun faqat birja savdolari orqali sotiladigan tovarlar ro'yxatini kengaytirish, birja savdolarining dinamikasini ta'minlovchi yangi savdo instrumentlarini joriy qilish lozim. 1994 yili aprel oyida adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan O'zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati hozirgi kunda markaziy osiyodagi eng yirik savdo maydonchasi, hamda mdh mamlakatlari ichida izchil rivojlanayotgan xom ashyo birjasi hisoblanadi. Birja faoliyati maqsadi va predmeti o'rnatilgan qoidalar asosida oldindan ma'lum bo'lgan joyda va vaqtda, ochiq savdolarini tashkil qilish va o'tkazish yo'li bilan birja tovarlari

bilan savdo qilishga zaruriy sharoitlarni yaratishdir. birja savdolarini tashkil qilish va aniqlangan haqiqiy talab va taklif nisbati asosida birja tovarlari narxlarini shakllantirish yo'li bilan birja tovarlar bozorini yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24-noyabrdagi "Iqtisodiyot tarmoqlarida birja mexanizmlaridan foydalanishni kengaytirish ham birja savdolarini tartibga solish tizimini takomillashtirish tog'risidagi PK-430 son qarori.
- 2.A.Burxonov "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti" darslik-2021.[534-545-betlar].
- 3.Index | UzEx.uz.internet sayt.
- 4.Turayeva, G., Suyunov, S., Ibodullayev, N., Tursunqulova, M., & Rasulova, N. (2022). SANOAT ULUSHINI OSHIRISHDAGI (XUSUSAN ENGIL SANOAT) MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 27-31.
5. Qakhkhorovna, T. G., Musurmanovich, U. J., & Jumabekovich, M. T. (2022). FACTORS REDUCING THE COST OF PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ECONOMY. Gospodarka i Innowacje., 21, 184-187.

